

Sistema de Mapeamento e Monitoramento de Indicadores em Ciência, Tecnologia e Inovação de Plantas Endêmicas da Amazônia Legal

SisMMI-CTI | PEAL

Índice do painel

1. Home Page

2. Dimensão científica

[2.1 Produção científica | artigos científicos](#)

[2.2 Artigos científicos com viés de sustentabilidade](#)

3. Dimensão tecnológica e inovativa

[3.1 Produção tecnológica-inovativa | patentes](#)

[3.2 Patentes com viés de sustentabilidade](#)

4. Informações gerais

[4.1 Metodologia e Referências](#)

[4.2 Contatos](#)

[Relatórios Estáticos](#)

O presente painel trata-se de parte dos resultados da pesquisa de dissertação para mestrado acadêmico da discente Luana Cristina Silva, no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

O seu objetivo principal é apresentar indicadores bibliométricos referentes à Ciência, Inovação e Tecnologia (CT&I) de forma dinâmica e intuitiva, contribuindo assim para o acesso à Informação Ambiental e consequentemente apoiando na democratização de seu acesso. Para isto, o objeto de estudo delimitado são as plantas endêmicas contidas no bioma da Amazônia Legal.

Além disso, os dados utilizados para gerar os presentes indicadores foram coletados, tratados e analisados com respaldo científico e validado por pares, dado aos cientistas/pesquisadores/docentes (x, y e z) que compuseram a banca examinadora de qualificação e defesa.

Cabe ressaltar que o presente sistema foi criado sob orientação do Professor Doutor Leandro Innocentini e co-orientação do Professor Doutor Rogério Ramalho, docentes do PPGCI-UFSCar.

Para consultar a dissertação na íntegra (referencial teórico, metodologia, resultados, análise, discussão etc.) visite o repositório institucional da UFSCar, ou clique aqui.

COMO CITAR (ABNT): CRISTINA-SILVA, Luana; FARIA, Leandro Innocentini; RAMALHO, Rogério. **Sistema de Mapeamento e Monitoramento de Indicadores em Ciência, Tecnologia e Inovação de Plantas Endêmicas da Amazônia Legal: SisMMI-CTI | PEAL-**

Total de artigos
800

Total de países
58

Total de instituições
411

Total de autores
2.358

Total de espécies
437

Total de idiomas
6

Ano de publicação

País de afiliação

Estado (BR - EXT)

Cidade de afiliação

Nome da Instituição

Sigla da Instituição

Nome autor(a)

Nome da espécie

Keyword

Idioma

Fomento

Última atualização dos dados:
30/10/2025

1 - Distribuição geográfica-institucional das publicações

2 - Série temporal de publicação

3 - Número de publicação por autor(a)

4 - Número de publicação por planta (espécie)

5 - Número de publicação por palavra-chave

6 - Distribuição de publicações e autores por afiliação/institu...

instituicao_padronizada	N° publicação	N° autores
1. INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMA...	68	375
2. NAO MAPEADO	57	272
3. UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	34	187
4. UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	30	234
Total geral	577	2.358

Radar UFSCar

N° de publicações
6

N° de plantas pesquisadas
8

artigos com ODS
86

países com ODS
33

instituições com ODS
133

espécies com ODS
24

n° de ODSs
11

Em risco (menos LC e DD)
115

Em ameaça
258

Em conservação
249

1 - Série temporal de publicações por ODS

2 - N° de espécie por ODS

3 - N° de ODS por Categorias Lista Vermelha

Lista Vermelha CNCFlora

Categoria de risco

Lista de ameaças

Lista de ações para conservação

	nome_cientifico	categoria_risco	article_id
1.	Euxylophora paraensis	EN	15
2.	Faramea occidentalis	LC	13
3.	Peltogyne gracilipes	EN	11
4.	Guatteria friesiana	LC	10
5.	Cenostigma tocantinum	LC	9
6.	Vochysia maxima	LC	9
7.	Lonphanthera lactescens	DD	8

1 - 100 / 147

Year

País de afiliação

Nome da Instituição

Título ODS

Categoria de risco

Ações de conservação

Ameaças

Nome da Espécie

Nome Grupo Taxonômico

Última atualização dos dados:
11/10/2024

Total de patentes
153

Total por famílias
115

Total de países
17

Total de entidades (aplicante e/ou inventor)
358

Total de espécies
18

Total de IPCs
359

ano_publicacao

País de publicação

País do aplicante

País do inventor

Nº da família

Nome do aplicante

Nome do inventor

Nome da Espécie

Descrição IPC

1 - Distribuição geográfica-institucional das publicações

2 - Série temporal da publicação das patentes

5 - Patente por aplicante

4 - Patente por inventor

3 - Relação patentes por espécies endêmi...

6 - Área tecnológica

Total de Patentes Verdes (IPC)

12

Famílias Verdes

8

Países com Patentes Verdes

6

Plantas em Risco (EN + CR)

5

Plantas em Lista de Ameaça

23

Plantas em Lista de Conservação

16

1 - Distribuição geográfica-institucional das patentes verdes

2 - Série temporal da publicação das patentes verdes

3 - N° de Patentes Verdes por Classificação

ipc_code	Desc. IPC Geral	Desc. IPC Green Invento...	p...
1. A01N65/00	biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing material from algae, lichens, bryophyta, multi-cellular fungi or plants, or extracts thereof	pesticide alternatives	4
2. B01D53/04	with stationary adsorbents	separation of components	3

Lista Vermelha CNCFlora

Categoria de risco

Lista de ameaças

Lista de ações para conservação

nome_cientifico	categoria_risco	publication_number
1. Theobroma canumanense	DD	8
2. Ptychopetalum uncinatum	LC	7
3. Euxylophora paraensis	EN	3
4. Manilkara excelsa	DD	1
5. Lophanthera lactescens	DD	1
6. Dicypellium caryophyllaceum	CR	1

ano_publicacao

1.992 2.025

País de publicação

País do aplicante

País do inventor

N° da família

Descrição IPC

Nome da Espécie

Categoria de risco

Ações de conservação

Lista de ameaças

Data avaliação CNCFlora

Última atualização dos dados:
11/10/2024

